

ОТЧАЯНИЕ КАК ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ДОМИНАНТА В РАССКАЗЕ Д. Г. ЛОУРЕНСА «THE BLIND MAN»

Статья посвящена формированию эмоциональной доминанты отчаяния в тексте англоязычной психологической прозы. На примере рассказа Д. Г. Лоуренса «The Blind Man» анализируются языковые средства, участвующие в создании данной доминанты. Фокусом внимания являются способы вербализации эмоционального состояния отчаяния, в число которых входят повторы носителей доминирующих текстовых смыслов на различных уровнях организации художественного текста.

Ключевые слова: эмоциональное состояние, отчаяние, эмоциональная доминанта, психологическая проза, лингвистическая репрезентация эмоций.

© 2025 M. Yu. Kuzmina

DESPAIR AS AN EMOTIONAL DOMINANT IN THE SHORT STORY «THE BLIND MAN» BY D. H. LAWRENCE

This article explores the formation of the emotional dominant of despair in the English-language psychological prose, using D. H. Lawrence's short story «The Blind Man» as a case study. It analyzes the linguistic techniques employed to create this dominant, focusing on how the emotional state of despair is verbalized. The discussion includes the repetition of key elements that convey dominant meanings at various levels of organization within the artistic text.

Key words: emotional state, despair, emotional dominant, psychological prose, linguistic representation of emotions.

Для начала стоит отметить, что в лингвистике, в отличие от психологической науки, такие базовые для настоящего исследования термины, как «эмоция», «эмоциональное состояние», «чувство», а также ряд других, описывающих компоненты эмоциональной сферы человека, в большинстве своем используются как тождественные понятия, обозначающие психические состояния человека, в целях избегания тавтологии, поскольку зачастую вопрос о полном разграничении упомянутых выше терминов в соответствии с их психологическими критериями не имеет основополагающего значения для исследований в области лингвостилистического анализа художественного текста.

Несмотря на то, что отчаяние не входит в состав т. н. базовых эмоций [Апресян, 2010; Изард, 2011; Kowalska, Wróbel, 2017], а потому нечасто попадает в фокус научных исследований в области психологии и лингвистики, оно однозначно представляет собой интерес для более детального изучения: это эмоциональное состояние способно выступать в роли эмоциональной доминанты целого художественного произведения, особенно произведения, принадлежащего к жанрам малообъемной прозы. Примером сказанного служит рассказ английского писателя, признанного мастера психологической прозы

Д. Г. Лоуренса «The Blind Man», вышедший в составе сборника «England, My England and Other Stories» (1922). Ограниченное языковое пространство психологического рассказа отражает одну из важнейших типологических черт текстов психологической прозы XX в., а именно преимущественно имплицитно-подтекстовый способ повествования, который в совокупности со сложностью моделируемого в нем внутреннего мира человека программирует широкий диапазон понимания авторской позиции интерпретатором [Щирова, 2003: 107].

Все художественные тексты по своему назначению принадлежат к эмотивному типу текстов, что обусловлено местом эмотем в их тематической структуре и иерархии коммуникативных задач в общем комплексе прагматических задач текста. Под эмоциональной доминантой, которая нередко становится объектом исследований психолингвистов и эмотиологов [Кинцель, 1998; Пашков, 2017; Пищальникова, 2003; Плохов, 2003; Роговская, 2004], при этом понимается доминирующее эмоциональное содержание и направление смыслообразования текста, главный компонент его эмоциональной семантики [Ионова, 2023: 16-17]. Формирование эмоциональной доминанты текста происходит за счет следующих механизмов:

- 1) накопление эмотивных элементов в структуре содержания текста;
- 2) распределение эмотивных элементов в структуре содержания текста;
- 3) актуализация эмоциональных элементов в тексте [Ионова, 2023: 22].

Обратимся к толкованию эмоционального состояния отчаяния, формирующего эмоциональную доминанту анализируемого художественного текста. Проведенный анализ как англоязычных, так и русскоязычных словарей позволил, во-первых, составить синонимический ряд лексической единицы *despair* 'отчаяние', в который вошли такие лексемы, как *hopelessness* 'безнадежность / безысходность', *desperation* 'отчаяние, ведущее к безрассудству', *despondency* 'угнетенность / удрученность', *discouragement* 'уныние / упадок духа' [Dictionary.com; Roget's Thesaurus, 2005: 228], а во-вторых, выделить следующие основные составляющие интересующего нас эмоционального состояния:

- 1) впечатление человека о непреодолимости грозящей ему опасности («a state of mind caused by circumstances that seem too much to cope with»);
- 2) состояние крайней безнадежности и безвыходности («the emotion or feeling of hopelessness, that is, that things are profoundly wrong and will not change for the better»);
- 3) чувство неизбежности, при котором слабеют силы для сопротивления («a state of deep gloom due to loss of hope and a sense of futility and resignation») [Ушаков; ЭСПП; Dictionary.com; OLD; CD и др.].

Главными героями анализируемого рассказа Д.Г. Лоуренса «The Blind Man» являются молодая супружеская пара – Изабель, которая находится на последнем месяце беременности, и Морис, потерявший зрение после войны. Супруги живут изолированно на ферме, не принимают гостей, однако, ожидают приезда давнего друга Изабель – Берти. Морис, в силу обретенных физических особенностей, со временем практически полностью отдалается от социальных контактов и живет в своем замкнутом мире, куда выпускает только свою жену. Текст рассказа сосредоточен преимущественно на чувствах Изабель и ее попытках проанализировать свою нынешнюю жизнь, которая, хотя и кажется на первый взгляд весьма спокойной и умиротворенной, в глубине своей оказывается не настолько идеальной и гармоничной, насколько героиня пытается убедить в этом себя и окружающих. Так, прилагательное *happy* вместе с однокоренным существительным *happiness* встречается на протяжении всего текста рассказа порядка 11 раз: *Yet they had been very **happy*** [Lawrence, 2018: 67], *They were newly and remotely **happy*** [Lawrence, 2018: 68], *She professed herself quite **happy** and ready to receive Maurice's friends. She was **happy** and ready: the **happy** wife, the ready woman in possession* [Lawrence, 2018: 71], *[Isabel to Bertie]: 'We've been wonderfully **happy**, incredibly'* [Lawrence, 2018: 81], <...> *Isabel spoke of their **happiness** and nearness* [Lawrence, 2018: 81].

Автор показывает, что на фоне, казалось бы, общей удовлетворенности жизнью муж героини временами впадает в состояния глубокой депрессии (*devastating fits of depression* 'опустошающие приступы депрессивного состояния'), которые в свою очередь оказывают сильное влияние на его жену, и из которых ни он, ни она порой не видят выхода (см. одну из составляющих состояния отчаяния – безнадежность, безвыходность; *hopelessness*):

*But as time wore on, sometimes the rich glamour would leave them. Sometimes, after months of this intensity, a sense of burden overcame Isabel, a weariness, a terrible ennui, in that silent house approached between a colonnade of tall-shafted pines. Then she felt she would go mad, for **she could not bear it**. And sometimes he had **devastating fits of depression**, which seemed to lay waste his whole being. It was worse than depression – a **black misery**, when his own life was a torture to him, and when his presence was **unbearable** to his wife. The dread went down to the roots of her soul as these **black** days recurred. <...> She felt she would **scream with the strain**, and would give anything, anything, **to escape**. She longed to possess her husband utterly; it gave her inordinate joy to have him entirely to herself. And yet, when again he was gone in a **black and massive misery**, she **could not bear him**, she **could not bear herself**; she wished she **could be snatched away off the earth** altogether, anything rather than live at this cost* [Lawrence, 2018: 68].

Упомянутая выше депрессия образует единое семантическое поле с эмоциональным состоянием отчаяния [Roget's Thesaurus, 2005: 228], при этом отчаяние, наряду с безысходностью (*hopelessness*), может выступать и в качестве одного из симптомов депрессивного синдрома [ЭСПП; АРА]. В одном семантическом поле с *despair* находится и существительное *misery* [Roget's Thesaurus, 2005: 228], которое дважды встречается в приведенном выше отрывке и модифицируется прилагательным *black*. Прилагательное *black* (*black misery*, *black days*, а также далее по тексту *black moods* [Lawrence, 2018: 69]), используемое автором трижды в анализируемой цитате, является еще одним маркером душевного состояния героев. Оно показывает отсутствие луча надежды в определенные моменты их жизни. Со временем эти моменты становятся все более продолжительными в противовес тем периодам радостного существования, которыми супруги наслаждаются в уединении. На состояние крайней степени эмоциональной напряженности, когда силы оказываются на исходе, а происходящее уже никак не может устраивать персонажа (см. одну из составляющих отчаяния – «слабеют силы для сопротивления»; *a sense of futility and resignation*), в рамках рассматриваемого микроконтекста указывает троекратный повтор отрицательной формы модального глагола *could not bear*, а также однокоренного по отношению к смысловому глаголу прилагательного *unbearable*, передающего тот же смысл, что и глагольное сочетание в целом. Обозначенная конструкция будет использована автором в тексте рассказа еще трижды для характеристики каждого из трех главных героев произведения. Так, похожее эмоциональное состояние наступает и Берти, друга Изабель, которого внезапно начинает тяготить новоприобретенная нежеланная дружба с Морисом. Чтобы подтвердить это, обратимся к микроконтексту, который завершает собой повествование, т. е. находится в сильной позиции текста [Арнольд, 2016: 69]:

But she was watching Bertie. She knew that he had one desire – to escape from this intimacy, this friendship, which had been thrust upon him. He could not bear it that he had been touched by the blind man, his insane reserve broken in. He was like a mollusc whose shell is broken [Lawrence, 2018: 93].

Состояние загнанности в угол жизненными обстоятельствами вызывает у Изабель не просто желание сбежать (оно маркируется глаголом *to escape*, как и при описании душевного состояния Берти в цитате выше), но и желание более интенсивное по степени выражаемых эмоций – *to be snatched away off the earth altogether* ‘быть полностью унесенной с Земли’, а также высвободить накопившиеся отрицательные эмоции – *she felt she would scream with the strain* ‘она чувствовала, что закричит от напряжения’.

Прямая номинация эмоционального состояния отчаяния встречается в тексте рассказа всего один раз:

*«Hello!» she answered cheerfully, straining her eyes to see him. He was still busy, attending to the horses near her, but she saw only **darkness**. It made her almost **desperate*** [Lawrence, 2018: 77].

Лексемы *dark / darkly / darkness* используются писателем 26 раз в тексте рассказа. Физическая темнота, которая окружает героев в поздний ноябрьский вечер (временной промежуток действия рассказа), образует психологический параллелизм не только с той буквальной крошечной тьмой, в которой теперь постоянно живет потерявший зрение Морис (недаром рассказ называется «The Blind Man»), но и с метафорической, душевной тьмой, в которую вслед за мужем погружается Изабель в силу их отрешенности от окружающего мира, наполненного разносторонними социальными контактами.

Описания природных явлений и состояний погоды в целом (так, одно только описание дождя встречается шесть раз) играют важную роль в тексте повествования и, будучи равномерно распределенными в структуре художественного текста, являются одной из составляющих эмоциональной доминанты отчаяния. Они создают непрерывный мрачный фон для разворачивающихся событий, поддерживают соответствующую атмосферу состояния отчаяния и, как детали внешнесобытийного ряда, являются индикаторами внутреннего мира персонажей:

*Her dearest and oldest friend, a man who seemed almost indispensable to her living, would drive up in the **rainy dusk of the closing November day*** [Lawrence, 2018: 67].

*Maurice was like **an ominous thunder-cloud*** [Lawrence, 2018: 71].

It was very dark. The wind was roaring in the great elms behind the outhouses. When she came to the second yard the darkness seemed deeper. She was unsure of her footing. She wished she had brought a lantern. Rain blew against her. Half she liked it, half she felt unwilling to battle [Lawrence, 2018: 75].

Последнее выделенное сочетание (*she felt unwilling to battle*) является прямой номинацией нежелания Изабель бороться с дождем и имплицитно ее общее эмоциональное состояние. В душе героини уже отсутствует желание бороться с трудными жизненными обстоятельствами и с мрачным настроением мужа, она понимает, что её сил для этого недостаточно (см. одну из составляющих отчаяния – «чувство неизбежности, при котором слабеют силы для сопротивления»; *a state of deep gloom due to loss of hope and a sense of futility and resignation*). Чувство неизбежности перед надвигающейся опасностью (см. одну из составляющих отчаяния – «впечатление человека

о непреодолимости грозящей ему опасности»; *a state of mind caused by circumstances that seem too much to cope with*) передается с помощью сравнения Мориса с еще одним природным явлением, – грозовым облаком, которое описывается автором как *ominous* – зловещее, угрожающее.

Состояние крайней тревожности героини – беспокойства за эмоциональное спокойствие и душевное равновесие мужа выражается в тексте совокупностью выразительных средств: параллельными конструкциями и парафразом, создающими нагнетающую атмосферу в виде повторяющихся вопросов («What would he do?»), – их героиня с периодичностью задает сама себе, но ответов на них найти уже не может:

She had her husband on her hands, a terrible joy to her, and a terrifying burden. The child would occupy her love and attention. And then, what of Maurice? What would he do? If only she could feel that he, too, would be at peace and happy when the child came! She did so want to luxuriate in a rich, physical satisfaction of maternity. But the man, what would he do? How could she provide for him, how avert those shattering black moods of his, which destroyed them both? [Lawrence, 2018: 69].

Внутреннее состояние главной героини описывается автором гораздо чаще, чем состояние ее супруга, и, тем более, чем состояние ее друга детства, однако читатели убеждаются: и Мориса, несмотря на то, что он уже успел свыкнуться и смириться со своей новой жизнью, настигает состояние безнадежности и покинутости:

But a childish sense of desolation had come over him, as he heard their brisk voices. He seemed shut out – like a child that is left out. He was aimless and excluded, he did not know what to do with himself. The helpless desolation came over him [Lawrence, 2018: 81].

В тексте рассказа встречаются также и следующие отрицательные по своей эмоционально-оценочной направленности лексические единицы: *fear / to fear* (четыре раза), *torture(d)* (два раза), *dread* (два раза), *pain* (два раза), *terror-struck* (один раз), *horror* (один раз), *anxiety* (один раз) и др., при этом стоит заметить, что такие проявления эмоциональной сферы человека, как страх (*fear*) и тревога (*anxiety*), относятся к одному спектру эмоций ожидания и прогноза наряду с отчаянием и волнением [Ильин, 2001: 159]. Имея схожую отрицательную заряженность, данные эмоции и чувства находятся в тесном контакте с эмоциональным состоянием отчаяния в тексте повествования, участвуя в своей совокупности в создании эмоциональной доминанты отчаяния.

Выводы

Эмотивные элементы, обозначающие как собственно эмоциональное состояние отчаяния, так и другие проявления эмоциональной сферы человека, входящие с ним в

одно семантическое поле, распределены автором с разной степенью плотности употребления по всему тексту рассказа, что способствует их накоплению в воспринимающем сознании адресата художественного произведения. Повторяющиеся слова, в том числе ключевые, к которым можно отнести, например, лексему *dark(ness)*, словосочетания (*could not bear*), синтаксические конструкции (*What would he do?*), художественные образы, как, например, ощущение загнанности в угол в совокупности с отчаянными попытками найти выход (*to escape*), выступают в роли носителей доминирующих текстовых смыслов и, являясь языковыми маркерами, на макроуровне (на уровне всего текста) участвуют в формировании эмоциональной доминанты «отчаяние».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян В. Ю. Речевые стратегии выражения эмоций в русском языке // Русский язык в научном освещении. 2010. № 2(20). С. 26-56.
2. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык. 13-е изд., стер. Москва: Флинта, 2016. 384 с.
3. Изард К. Э. Психология эмоций. Санкт-Петербург: Питер, 2011. 461 с.
4. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 752 с.
5. Ионова С. В. Эмоциональная доминанта текста: некоторые лингвистические аспекты исследования // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2023. Т. 22. № 1. С. 13-27. DOI 10.15688/jvolsu2.2023.1.2.
6. Кинцель А. В. Экспериментальное исследование эмоционально-смысловой доминанты как текстообразующего фактора: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Барнаул, 1998. 177 с.
7. Пашков С. М. Языковое моделирование эмоциональной доминанты страха в неоготическом романе: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Санкт-Петербург, 2017. 22 с.
8. Пищальникова В. А. Эмоциональная доминанта текста: переводческий аспект // Эмотивный код языка и его реализация: коллективная монография. – Волгоград: Издательство ВГПУ «Перемена», 2003. С. 117-120.
9. Плохов А. А. Психолингвистические особенности восприятия эмоциональной доминанты текста в ситуации межъязыковой коммуникации: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Ульяновск, 2003. 22 с.
10. Роговская Е. Е. Эмоциональная доминанта как структурообразующий компонент текста перевода: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Барнаул, 2004. 19 с.
11. Щирова И. А. Психологический текст: деталь и образ. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2003. 120 с.
12. Kowalska M., Wróbel M. Basic Emotions // Zeigler-Hill V., Shackelford T. (eds.) Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer, Cham. 2017. Доступ: https://www.researchgate.net/publication/318447136_Basic_Emotions. (дата обращения: 15.10.2024).

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. Доступ: <https://ushakovdictionary.ru>. (дата обращения: 15.10.2024).
2. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. Доступ: http://psychology_pedagogy.academic.ru. (дата обращения: 15.10.2024). [ЭСПП].

3. APA (American Psychological Association) Dictionary of Psychology. Доступ: <https://dictionary.apa.org>. (дата обращения 15.10.2024). [APA].
4. Cambridge Dictionary. Доступ: <https://dictionary.cambridge.org>. (дата обращения: 15.10.2024). [CD].
5. Dictionary.com. Доступ: <https://www.dictionary.com>. (дата обращения 15.10.2024).
6. Oxford Learner's Dictionaries. Доступ: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>. (дата обращения: 15.10.2024). [OLD].
7. Roget 21st Century Thesaurus. 3rd Edition. USA: Bantam Dell, 2005. 977 p.

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Lawrence D. H. England, My England and Other Stories. Moscow, 2018. 246 с.

REFERENCES

1. Apresyan, V. Yu. (2010). Rechevye strategii vyrazheniya emotsii v russkom yazyke [Speech strategies for expressing emotions in Russian]. In *Russkiy yazyk v nauchnom osveshchenii*. No 2(20). Pp. 26-56. (In Russ.).
2. Arnold, I. V. (2016) *Stilistika. Sovremennyy angliyskiy yazyk* [Stylistics. Modern English]. 13-e izd., ster. Moskva: Flinta. (In Russ.).
3. Izard, C. E. (2011). *Psikhologiya emotsiy* [The Psychology of Emotions]. Sankt-Peterburg: Piter. (In Russ.).
4. Ilin, E. P. (2001). *Emotsii i chuvstva* [Emotions and feelings]. Sankt-Peterburg: Piter. (In Russ.).
5. Ionova, S. V. (2023). Emotsionalnaya dominanta teksta: nekotorye lingvisticheskie aspekty issledovaniya [Emotional dominant of the text: some linguistic aspects of the study]. In *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Yazykoznanie*. Vol. 22. No 1. Pp. 13-27. (In Russ.).
6. Kintsel, A. V. (1998). *Eksperimentalnoe issledovanie emotsionalno-smyslovoy dominanty kak tekstoobrazuyushchego faktora* [Experimental study of emotional-semantic dominant as a text-forming factor]: avtoref. diss. ... kand. filolo. Nauk: 10.02.19. Barnaul. (In Russ.).
7. Pashkov, S. M. (2017). *Yazykovoe modelirovanie emotsionalnoy dominanty strakha v neogoticheskom romane* [Linguistic modeling of the emotional dominant of fear in a neo-Gothic novel]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Sankt-Peterburg. (In Russ.).
8. Pischalnikova, V. A. (2003). Emotsionalnaya dominanta teksta: perevodcheskiy aspekt [Emotional dominant of the text: translation aspect]. In *Emotivnyy kod yazyka i ego realizatsiya: kollektivnaya monografiya*. Volgograd: Izdatelstvo VGPU «Peremena». (In Russ.).
9. Plokhov, A. A. (2003). *Psikholingvisticheskie osobennosti vospriyatiya emotsionalnoy dominanty teksta v situatsii mezhyazykovoy kommunikatsii* [Psycholinguistic features of the perception of the emotional dominant of a text in a situation of interlingual communication]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Ulyanovsk. (In Russ.).
10. Rogovskaya, E. E. (2004). *Emotsionalnaya dominanta kak strukturoobrazuyushchiy komponent teksta perevoda* [Emotional dominant as a structure-forming component of the translation text]: avtor. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Barnaul. (In Russ.).
11. Shchirova, I. A. (2003). *Psikhologicheskiy tekst: detal i obraz* [Psychological text: detail and image]. Sankt-Peterburg: Filologicheskiy fakultet SPbGU. (In Russ.).
12. Kowalska, M., Wróbel, M. (2017). Basic Emotions. In Zeigler-Hill V., Shackelford T. (eds.) *Encyclopedia of Personality and Individual Differences*. Springer, Cham. Available at: https://www.researchgate.net/publication/318447136_Basic_Emotions. (accessed: 15.10.2024).

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Ushakov, D. N. *Tolkovyy slovar russkogo yazyka* [Explanatory dictionary of the Russian language.]. Available at: <https://ushakovdictionary.ru>. (accessed: 15.10.2024). (In Russ.).
2. *Entsiklopedicheskiy slovar po psikhologii i pedagogike* [Encyclopedic dictionary of psychology and pedagogy.]. Available at: http://psychology_pedagogy.academic.ru. (accessed: 15.10.2024). (In Russ.).
3. *APA (American Psychological Association) Dictionary of Psychology*. Available at: <https://dictionary.apa.org>. (accessed: 15.10.2024).
4. *Cambridge Dictionary*. Available at: <https://dictionary.cambridge.org>. (accessed: 15.10.2024).
5. *Dictionary.com*. Available at: <https://www.dictionary.com>. (accessed: 15.10.2024).
6. *Oxford Learner's Dictionaries*. Available at: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>. (accessed: 15.10.2024).
7. *Roget 21st Century Thesaurus*. 3rd Edition. USA: Bantam Dell, 2005.

SOURCE OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

Lawrence, D. H. (2018). *England, My England and Other Stories*. Moscow.

Кузьмина Марина Юрьевна – ассистент
кафедры английского языка
и лингвострановедения
(e-mail: charoitmermaid@gmail.com),
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена»
191186, Санкт-Петербург,
набережная реки Мойки, 48

Kuzmina Marina Yu. – Assistant of English
and Cultural Studies Department
(e-mail: charoitmermaid@gmail.com),
Federal State Budgetary Educational Institution
of Higher Education «Herzen State Pedagogical
University of Russia»
48 Moika Embankment, St. Petersburg, 191186

Поступила в редакцию 01 ноября 2024 г.